

SEQUESTRO BRONCOPULMONAR INTRALOBAR – UM RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10019953

Giovane Amui Fernandes;
João Vitor Falchetti;
Pedro Reis Gutler;
Flávia Martins Lima

INTRODUÇÃO E OBJETIVO:

O Sequestro Broncopulmonar (SBP) é uma anomalia congênita rara, onde há um tecido pulmonar não funcionante, sem comunicação com a árvore traqueobrônquica normal, que possui suprimento sanguíneo advindo de uma artéria sistêmica anômala. No relato em questão, o paciente apresentou uma rara afecção de SBP concomitante a malformação adenomatóide cística (MAC). O objetivo do presente trabalho é gerar discussão e mais informações sobre o tema, visto a raridade da patologia.

Palavras chaves: sequestro broncopulmonar; malformação adenomatóide cística; malformações congênitas pulmonares; lobectomia; cirurgia pediátrica; cirurgia torácica.

RELATO DE CASO:

J.V.V.M, 2 anos, sexo masculino, portador de imunodeficiência primária tipo 36, com diagnóstico pré-natal de MAC. Após o nascimento, apresentou infecções recorrentes do trato respiratório, sendo realizada angiotomografia de tórax, onde foi evidenciado SBP intralobar no lobo inferior direito, com lesões císticas parenquimatosas associadas. Observou-se três suprimentos arteriais, ramos da aorta torácica descendente, e retorno venoso tributário da veia pulmonar direita. Tendo em vista múltiplos episódios de infecção respiratória, além do risco aumentado de evolução neoplásica, o paciente foi submetido a lobectomia inferior direita, via toracotomia, com ligadura dos ramos arteriais anômalos.

DISCUSSÃO:

As displasias congênitas do trato respiratório baixo são raras, acomete 1 a cada 10.000-35.000 nascidos vivos. O SBP é o segundo tipo de anomalia congênita pulmonar mais comum, tendo incidência de 0,15 a 6,4%, com mecanismo de formação ainda incerto. A sintomatologia depende do tipo, tamanho e localização da lesão, porém, a maioria dos recém-nascidos são assintomáticos, e o diagnóstico é realizado durante ultrassonografia (USG) obstétrica de rotina. Quando sintomáticos, ocorrem infecções respiratórias de repetição, podendo haver desconforto respiratório por compressão da porção pulmonar funcionante ou até mesmo insuficiência cardíaca. O SBP é caracterizado pela nutrição arterial anômala, derivada da circulação sistêmica, e divide-se em intralobar (SIL) e extralobar (SEL). No SIL, 75-90% dos casos, uma artéria sistêmica supre um tecido pulmonar, sem ligação à árvore brônquica normal, e a drenagem venosa é realizada mais frequentemente pelas veias pulmonares. Enquanto a SEL, 10-25%, caracteriza-se por tecido sequestrado com envoltório pleural próprio, na cavidade torácica, como diafragma, pericárdio, mediastino, lobos pulmonares, ou, até mesmo, na cavidade abdominal e cervical. A USG obstétrica é bastante útil no diagnóstico pré e pós-natal. Outros exames também usados são angiotomografia e ressonância, permitindo melhor análise e

planejamento pré-operatório. O tratamento é cirúrgico e consiste na ressecção do tecido pulmonar acometido, seja via toracotomia ou videotoracoscopia.

CONCLUSÕES:

O aumento dos casos de SBP assintomáticos nos últimos anos pode estar associado à melhoria e realização dos exames de USG pré-natal de rotina, possibilitando intervenção cirúrgica precoce. Alguns autores sugerem que a abordagem ideal é entre 6 e 12 meses; faixa etária com menor índice de infecções, reduzindo assim o risco de complicações e aumentando a taxa de sucesso do procedimento.

REFERÊNCIAS:

1. Zhang, N., Zeng, Q., Chen, C., Yu, J., & Zhang, X. Distribution, diagnosis, and treatment of pulmonary sequestration: Report of 208 cases. *Journal of pediatric surgery* 2019, 54(7), 1286–1292.
 2. Christopher M Oermann, MD, et al. Sequestro Broncopulmonar. Revisão da literatura em agosto de 2022. UpToDate. Acesso em 15 de setembro de 2022.
 3. Palla J, Sockrider MM. Malformações Congênitas do Pulmão. *Pediatr Ann* 2019; 48:e169.
 4. Desembarque BH, Dixon LG. Malformações congênitas e distúrbios genéticos do trato respiratório (laringe, traqueia, brônquios e pulmões). *Am Rev Respir Dis* 1979; 120:151.
 5. Stocker JT, Drake RM, Madewell JE. Doença pulmonar cística e congênita no recém-nascido. *Perspect Pediatr Pathol* 1978; 4:93.
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de

consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil

